

South Bellmore Veterinary Group - Radiologi & kardiologi

Våre inne huset x-rokke apparat innrømmer oss øyeblikkelig profilen å hjelpe oss inne diagnose og behandler din pet. I tillegg har vi en helt ny ultralyd maskin og EKG som tillater oss å grensesnitt med [bord-sertifiserte radio og kardiologer som kan hjelpe oss med å diagnostisere og skreddersy behandling til kjæledyret ditt.](#)

om oss

Sør Bellmore veterinary klinikk er blitt en banebrytende inne området av liten dyr veterinary bekymre.

Servering Long Island og Queens i over 65 år.

Sykehusene grunnleggeren, Dr. Robert Ferber utviklet sin kjærlighet for dyr som barn ved å bruke tid på en av de mange Horse stall til stede i Flushing på den tiden. Etter eksamen fra City College i New York, fulgte Dr. Robert sin drøm om å bli en veterinær. Ved eksamen fra College of veterinærmedisin i 1939 ved Cornell University, åpnet han North Shore Animal Hospital i Bayside. I 1942 Dr. Robert stengt sykehuset å tjenestegjøre i US Army veterinær korps. Etter å ha fullført sin tur i tjeneste med hæren han re-åpnet sykehuset i 1946.

For Sør Bellmore veterinary gruppe, vi omsorg for din pets idet hvis de var våre egen.